

ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ИНСТИТУТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧЁТА, ЕГО ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Шодмонов Убайдуллохон Турахужаевич

Старший преподаватель, кафедры деятельности по профилактике правонарушений Академии МВД Республики Узбекистан, подполковник.

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7808178>

ARTICLE INFO

Received: 28th March 2023

Accepted: 06th April 2023

Online: 07th April 2023

KEY WORDS

ABSTRACT

В данной статье изучены научно-теоретические основы совершенствования профилактического учёта, методологические основы совершенствования деятельности инспекторов профилактики. Кроме того, проведен практический анализ правил совершенствования профилактического учёта за деятельностью инспекторов профилактики, проблем и недостатков в этой деятельности, а также ряд предложений по устранению некоторых существующих проблем и недостатков. Выделены передовой зарубежный опыт других стран по совершенствованию профилактического учёта над категорией лиц, а также отличия и сходства с нашим национальным законодательством, а также способы улучшения этой деятельности с использованием вышеуказанных аспектов.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 26 апреля 2021 года № УП-6196 «О мерах по коренному повышению эффективности деятельности органов внутренних дел, усилению их ответственности за обеспечение общественного порядка, надежной защиты прав, свобод и законных интересов граждан»¹ согласно которому как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев " Одна из важных задач идеи -повышение квалификации и профессионализма инспектора по профилактике. Высокий профессионализм, вежливость, умение проникать в сердцах людей, находить путь к сердцу молодежи, налаживать тесную связь между семьей и школой должны стать основными особенностями каждого инспектора профилактики, а также профилактики правонарушений, здорового духовного и гармонично развитого поколения»

Создание демократического государства на основе верховенства закона, безусловной гарантии прав и свобод человека в Узбекистане, который находится на

¹ 26 апреля 2021 года № УП-6196 «О мерах по коренному повышению эффективности деятельности органов внутренних дел, усилению их ответственности за обеспечение общественного порядка, надежной защиты прав, свобод и законных интересов граждан» <https://lex.uz/ru/>.

пути построения сильного гражданского общества, осуществляется в широких масштабах для повышения их юридической ответственности.

В результате реформ судебной системы страны был принят ряд мер по совершенствованию осуществления профилактического учёта правоохранными органами. Разработана правовая основа для этой деятельности, которая устанавливает механизм осуществления административных контрольных мероприятий правоохранными органами.

Следует отметить, что одним из основных направлений современного этапа демократического обновления нашей страны является постепенная демократизация и либерализация судебной системы, направленная на укрепление законности и верховенства закона, надежную защиту прав и интересов граждан.

Осуществление новых реформ в судебной системе нашей страны стало основой для улучшения работы инспекторов профилактики в борьбе с преступностью и предупреждении ее².

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев: Исходя из принципа «Справедливость - это верховенство закона», мы продолжим работу по укреплению уважения к закону и нетерпимости в нашем обществе. В связи с этим особое внимание уделяется профилактике правонарушений. Для этого, прежде всего, мы должны принять меры по повышению эффективности и ответственности сообщества, по созданию для них достойных услуг и условий жизни».

В борьбе с преступностью и ее профилактике важное значение имеет профилактический учёт, который устанавливается в отношении определённых лиц, органами внутренних дел. На республиканском уровне установлен профилактический учёт за нелегальными видами деятельности, осуществляемыми в настоящее время изменениями в нашем обществе, в частности за защитой прав человека, демократизацией общества, Внедрение данной практики позволило своевременно пресечь преступления в республике. В частности, в структуре преступлений, совершенных в стране в 2022 году, наиболее тяжкие преступления составили 11,7 процент, а наиболее тяжкие преступления - 30,6 процента составляла, их снижение было достигнуто с годами, В 2016 году эти показатели составили 3,99 и 11,38 процента соответственно, за 2020 год зарегистрировано 62081 преступление, 5520 из них совершены женщинами, попавшими в тяжёлые жизненные условия, 14378 молодыми людьми, в том числе 4052 безработными. Охранные ордера за год получили почти 15 тысяч женщин, однако лишь в 317 случаях виновные в притеснениях привлечены к ответственности. Не было совершено ни одного преступления в 6061 махаллях из 9145 (66,3%)³.

Сегодня, наряду с конкретными достижениями в области взаимодействия инспекторов профилактики с другими службами инспекторов профилактики по совершенствованию осуществления Профилактического учёта существуют

² Ш.М.Мирзиёев. Послание к Олий Мажлису Республики Узбекистан: Основные перспективы развития страны <http://uza.uz/>

³ Статистика преступлений за 2022 год. www.podrobno.uz/cat/proisshestviya/chetvert-prestupleniy-za-pervoe-polugodie-2020-goda-sovershena-molodymi-lyudmi

определенные проблемы. Выявление этих проблем и принятие мер по их устранению - одна из самых актуальных проблем сегодня.

В нашей стране, как и во всех сферах, проводится ряд демократических реформ в судебной сфере, одним из важнейших направлений которых является укрепление верховенства закона и верховенства закона, обеспечение надежной защиты прав, свобод и законных интересов личности. Одним словом, дальнейшее совершенствование основ верховенства закона в нашей стране, повышение правосознания и культуры населения остается для нас важнейшей задачей⁴. В демократическом правовом обществе это мощнейший инструмент регулирования отношений во всех сферах общественной жизни, включая предупреждение преступности, и ключ к развитию общества. Важно организовать практику противодействия преступности, в том числе правовое сопровождение деятельности профилактических служб по предупреждению проституции или соучастия в преступлении, создание ее основ⁵.

Сегодня для граждан создано много возможностей и условий. Однако те, кто не использует эти возможности должным образом, получает свободный доход за счет различных неправомерных действий и ведет паразитический образ жизни за счет других, являются серьезным препятствием на пути развития нашей страны. В частности, для некоторых лиц не имеет смысла совершать преступления, чтобы легко и бесплатно заработать деньги.

В этой связи необходимо отметить, что перед правоохранительными органами, в том числе и с Министерством внутренних дел, стоит очень важная и ответственная задача, такая как предупреждение и борьба с различными преступлениями, происходящими в нашем обществе. Без преувеличения можно сказать, что одна из важнейших задач сегодня - найти путь к сердцам молодых людей, привить им любовь к Родине, чувство патриотизма, самосознания, воспитание в духе национальных и общечеловеческих ценностей. С этой точки зрения, основная цель - эффективное использование методов и форм профилактики в предупреждении и борьбе с различными видами преступлений, особенно в отношении бывших осужденных, которые более склонны к преступлению, и улучшение работы в этой сфере, это основное требование времени.

Установление стабильности, мира и спокойствия в обществе, обеспечение безоговорочного соблюдения прав и свобод человека - важные условия для достижения целей масштабной работы по социально-экономическому развитию страны, повышению благосостояния населения, построению демократического государства, основанного на верховенстве закона. Выраженное сегодня Президентом Ш.М. Мирзиёевым доверие правоохранительным органам, в свою очередь, накладывает на нас большую ответственность. Также применение амнистии к лицам,

⁴ Доклад Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 12 ноября 2010 года «Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране»

⁵ Изарипов З.С., Исмаилов И. Криминология. Т., 1996. 196-б.

лишенным свободы, впервые в истории Республики Узбекистан - одно из самых ярких проявлений внимания Президента к гражданам. В зависимости от характера осуждения отдельных категорий лиц, осужденных к лишению свободы и освобожденных из учреждений по исполнению наказаний, и негативного поведения других категорий лиц в пенитенциарных учреждениях, и усиленный контроль над поведением. Влияние на людей, отбывших наказание, посредством профилактического учёта предотвратит ряд негативных событий»

Профилактический учёт за лицами, освобожденными из учреждений по исполнению наказаний, играет важную роль в деятельности инспекторов профилактики в силу своей важности и масштабов и включает использование, индивидуальной профилактической и воспитательной работы.

Институт профилактический учёт является важным правовым инструментом предотвращения рецидивов бывших осужденных, предотвращения нарушения ими общественного порядка, формирования у них положительных качеств и усиления нравственной коррекции.

В Законе Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений», принятого 14 мая 2014 года, определяет профилактический учёт следующим образом:

профилактический учёт - комплекс профилактических мероприятий, осуществляемый органами внутренних дел в отношении лиц, с целью их исправления и предупреждения совершения повторного правонарушения.

Лица, находящиеся под профилактическим учётом в категории бывших осужденных, нуждаются в постоянном контроле со стороны инспекторов профилактики и проверок их образа жизни. Потому что на практике встречаются случаи совершения тяжких и особо тяжких преступлений этой категорией лиц с высокой криминальной активностью.

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Узбекистан от 14 мая 2014 года г. «О профилактике правонарушений », профилактический учёт устанавливается в отношении следующих лиц:

- в отношении которых вступил в законную силу обвинительный приговор суд без назначения наказания;
- в отношении которых уголовное дело прекращено без решения вопроса о виновности в соответствии со [статьей 84](#) Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан либо принято постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;
- обвиняемых в совершении преступления, в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу;
- совершивших административные правонарушения, предусмотренные [статьями 40, 41, 45, 47, 52, 56, 58, 61, 106, 131, 165¹, 183, 184, 184¹, 184², 184³, 187, 188, 188¹, 189, 189¹, 190, 191, 201, 202, 202¹, 240, 241](#) Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности;
- вернувшихся из специализированных учебно-воспитательных учреждений.

профилактический учёт принципиально отличается от других видов общего контроля, осуществляемых правоохранительными органами:

1. Устанавливается в отношении особой категории лиц, указанных в законе;
2. профилактический учёт устанавливается на основании строго установленных процессуальных норм.

профилактический учёт - это воспитательная профилактическая мера, проводимая правоохранительными органами в отношении лиц,

Порядок установления профилактического учёта установлен Законом Республики Узбекистан от 14 мая 2014 г. «О профилактике правонарушений»

В свою очередь ранее осужденные лица могут быть осуждены к мерам наказания связанным с лишением свободы так и не связанными с лишениями свободы. В Уголовном Кодексе Республики Узбекистан в частности в статье 43 указаны все основные и дополнительные виды наказания которые применяются в отношении лиц совершивших преступления различного характера. К таковым относятся

- Штраф
- Лишение определённого права
- Обязательные общественные работы
- Исправительные работы
- Ограничения по службе
- Ограничение свободы
- Направление в дисциплинарную часть
- Лишение свободы

Но однако есть исключительные моменты когда ранее осужденные лица не могут быть взяты на профилактический учёт так как их статус будет отвечать требованиям правилам административного надзора которые кардинально отличаются от профилактического учёта своим сроком категорией лиц одним словом своей спецификой. Согласно закону и подзаконным актам «профилактический учёт» осуществляется инспекторами (старшими) по профилактике правоохранительных органов, а в отношении несовершеннолетних и родителей в социально незащищенных семьях – инспекторами по делам несовершеннолетних (старшими) инспекторами по профилактике правонарушений. Данный вопрос урегулирован в Законе Республики Узбекистан «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» от 29 сентября 2010 года,

Регулируется приказами МВД Республики Узбекистан с 12 июля 2017 года № 151 от «О порядке организации деятельности подразделений по профилактике правонарушений Министерства внутренних дел»⁶ и № 191 от 25 августа 2017 года «О порядке осуществления профилактики правонарушений Министерством внутренних дел».⁷

В территориальных органах внутренних дел, где отсутствует должность (старших) инспекторов по профилактике правонарушений несовершеннолетних и

⁶ Приказ МВД Республики Узбекистан от 12 июля 2017 г. № 151 «Об организации деятельности подразделений по профилактике правонарушений органов внутренних дел» // URL: <http://www.lex.uz>.

⁷ Министерство внутренних дел Республики Узбекистан от 25 августа 2017 года «О порядке предупреждения правонарушений правоохранительными органами» Приказ №191 // URL: <http://www.lex.uz>.

правонарушений между административными территориями, профилактический учет несовершеннолетних и родителей в социально незащищенных семьях осуществляется профилактическими (старшими) инспекторами.

Инспектор (старший) профилактики должен учитывать индивидуальные особенности лиц, такие как возраст, пол, психическое состояние, социальное положение, образование и специальность, потребности, интересы, способности при проведении индивидуальных профилактических мероприятий с лицами, состоящими на профилактическом учете.

Кроме того, в целях эффективного осуществления мер индивидуальной пресечения в отношении состоящих на территории Республики Узбекистан.

При освобождении из учреждения по исполнению наказания начальник районного (городского) ОВД по месту жительства подлежащего административному контролю лица после получения решения суда передает его сотруднику службы профилактики правонарушений, который осуществляет инспектор профилактики, то есть дает указание задержанному своевременно прибыть к выбранному им месту жительства, зарегистрировать его паспорт и помочь в трудоустройстве.

По вышеизложенному исследованию можно сделать вывод, что в стране создана целостная система по борьбе с преступностью и ранним предупреждением правонарушений. Система профилактики правонарушений играет немаловажную роль при раскрытии преступлений и пресечении правонарушений, на перманентной основе протекает система профилактического учёта лиц отбывших наказания в местах лишения свободы, совершивших ряд административных правонарушений и др. Основная цель системы профилактики – это снижение числа совершаемых правонарушений и преступлений, прежде всего в жилом секторе. В настоящее время в Республике Узбекистан выстроена многоуровневая система профилактики правонарушений. Ключевое звено профилактической деятельности – это территориальные органы МВД Республики Узбекистан. Законом Об органах внутренних дел от 16 сентября 2016 г.⁸ утверждена деятельность ОВД по профилактике правонарушений. Данным Законом определены обязанности всех отраслевых подразделений профилактики, входящих в структуру органов внутренних дел. Особая роль при этом отводится инспектору профилактики, который наиболее приближен к населению. Его деятельность регламентирована не только Законом Об Органах внутренних дел, но и Законом «О профилактике правонарушений» от 14 мая 2014 года. Названный нормативный акт предписывает инспектору профилактики права и обязанность по непосредственной профилактике различных негативных проявлений.

Во многом профилактическая деятельность строится на принципе объективного усмотрения. Но именно от её эффективности зависит уровень правопорядка на обслуживаемом административном участке, и поэтому она должна быть безусловно приоритетной.

⁸ Закон об органах внутренних дел URL: <http://www.lex.uz>.

Таким образом хоть и создана система по совершенствованию деятельности инспекторов профилактики для предотвращения коллизионных моментов возникающих в их деятельности, но всё же недостаточно разработана программа по совершенствованию возможности установления контроля над лицами находящимися под профилактическим учётом.

Следует отметить, что нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность превентивных инспекторов профилактики при осуществлении профилактического учёта, а также иную деятельность органов внутренних дел и институтов гражданского общества по обеспечению этой деятельности, сегодня недостаточно развиты, и именно поэтому на практике возникают определенные трудности в плане организации профилактического учёта.

По данному направлению выявлены проблемы и недостатки, связанные с установлением и осуществлением профилактического учёта органами внутренних дел в лице инспекторов профилактики

Профилактический учёт, в зависимости от его характера, должен осуществляться рядом Субъектов Профилактики правонарушений. В этой связи было предложено внесение в нормативно правовые акты дополнений. Однако в правоприменительной практике существует мнение, что осуществление профилактического учёта- это работа только инспекторов профилактики. Поэтому этой работой занимаются подразделения по профилактике правонарушений.

Целью профилактического учёта является предотвращение рецидивов правонарушений, преступлений, формирование у лиц совершивших или же склонных к совершению административных правонарушений позитивного отношения. В этой связи срок профилактического учёта порой недостаточен для полной моральной регенерации подучётных лиц что не способствует развитию правоохранительной политике. Для устранения данной проблемы предложено нивелировать срок профилактического учёта со сроком погашения или снятия судимости.

Словосочетание профилактический учёт в законе преподнесен абсолютно абстрактно что вызывает у правоприменителя определенные затруднения в понимании и использовании всеми субъектами профилактики правонарушений. По этой причине основываясь на корректных соображениях предложен детализированный вариант интерпретации института профилактический учёт.

В заключение, не стоит не отметить цитату знаменитого физика основателя знаменитой теории относительности Альберта Эйнштейна⁹ которая звучит следующим образом “ Мы не сможем решить возникшую проблему если сохраним тот же подход, мышление которые как раз таки привели нас к этой проблеме. В связи с этим мы надеемся, что предложения и замечания, сделанные в данной статье, будут способствовать дальнейшему развитию правоохранительной политики нашей республики и улучшению работы инспекторов профилактики.

⁹ Цитатник великих исследователей Ф.Г.Разрухин.